

MILLIY TELEVIDENIYENING TONGGI DAM OLIISH DASTURLARI: TARKIBI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Rasulova Zuftuna Murodovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

“Televideniye va radioeshittirish” kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538902>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimiz milliy televideniyesida tonggi dam olish dasturlari tahlil etiladi. Shuningdek telekanallarda uzatish mumkin bo'lgan va uzatilayotgan dasturlar tarkibi va o'ziga xos xususiyatlari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: televideniye, teleko'rsatuv, o'z qatlam, o'zga qatlam, mentalitet, innovatsiya, ko'ngilochar ko'rsatuvlar, informatsion ko'rsatuvlar.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka qadam qo'yar ekan, uning oldida juda muhim tanlov turar edi. Ya'ni u o'z yo'nalishini, kelajakka poydevor bo'la oladigan yo'lni tanlashi kerak edi. Shunday vaziyatda vatanimiz demokratiyani tanladi. Mamlakatning demokratlashuvi juda murakkab jarayon bo'lib, uni bir necha yillar davomida emas, bir necha o'n yillar davomida amalga oshirish mumkin. Mana mustaqillikka erishganimizga o'ttiz bir yil to'lish arafasida bo'lsa ham jahon miqyosida olib qaralganda mamlakatimiz demokratlashayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Davlatning qay darajada demokratik ekanligini esa unda faoliyat yuritayotgan OAV ham belgilab beradi, albatta. OAVga to'liq so'z erkinligining berilishi, umuman, erkinlikning ta'minlanishi turli xil axborot vositalari, teleko'rsatuvlar, lavhalar, maqola, eshittirish, dastur va hokazolarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, televideniye o'zining turli-tuman ko'rsatuvlari bilan e'tibor markazidan tushmaykeladi. Chunki... televideniye ommaviy axborot vositalarining o'ziga xos, alohida bir turidir. U o'z funksiyasini bajarishda, ijtimoiy hayotni aks ettirishda so'z bilan tasvir qo'shilmasiga erishadi, publitsistika bilan bir qatorda og'zaki nutq san'ati, teatr san'ati, tasvir, kino san'ati, musiqa san'ati, fotojurnalistika kabilardan keng foydalanadi, shu boisdan uning jozibasini, kishilarni o'ziga tortish xususiyati matbuotning boshqa turlariga qaraganda ortiqroqdir. Shu boisdan televideniyaning tasvir, tahlil va ta'sir funksiyalari bilan bir qatorda kishilarga estetik zavq berish, dam oldirish, ma'rifiy funksiyalari ham mavjuddir” [Xudoyqulov 2005, 100]

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Televideniyaedagi ayrim ko'rsatuv nomlari mualliflik asosida, o'z qatlamga mansub so'zlar asosida yaratilgan bo'lsa, ayrimlari o'zga davlat ko'rsatuvlarining tilimizga moslashtirilgan shaklidir. Masalan, "Davayte pojenimsya" Rossiyada, "Qayaulim" Qozog'istonda, O'zbekistonda – "Yor-yor", "Oryol i reshka" Rossiyada, "Omadli sayohat" O'zbekistonda.

O'zbekiston telekanalida efirga uzatiladigan, dastlabki tonggi dasturlardan hisoblanmish "Assalom, O'zbekiston" ko'rsatuvi hamda Zo'r TV da namoyish etiluvchi zamonaviy-xususiy ko'rsatuvlardan "Ertalabdan salom" ko'rsatuvi nomlari salomlashish mazmunida qo'yilgan bo'lsa, "Yangi kun" (Yoshlar telekanali), "Sevimli kun" (Sevimli) ko'rsatuvlari yangi kunning boshlanganligi, uni xayrli boshlashga umid ma'nosida qo'yilgan. "Omon-omon" (Mening yurtim), "Shirchoy", "Hormang" (Milliy ko'rsatuvlari nomlari esa xalqimizning kichik an'analarini o'zida aks ettirgan. Ya'ni tongdanoq kimnidir uchratgan paytida odamlarimiz bir-birlariga "Omon- misiz?" deyishi, kimningdir ishlayotganini, mehnat qilayotganini ko'rib "Hormang" deyishini, shuningdek, erta tongdan (asosan, ertalab) ichiladigan shirchoy (sutli choy) ichish an'anasi aks etgan. Informatsion dasturlar ham garchi boshqa mamlakatlarda ham informatsion ko'rsatuvlarga formati o'xshash bo'lgani bilan mualliflik ko'rsatuvlari qatoriga kiradi. Boisi hech qaysi davlat boshqa bir davlat televideniyaedagi informatsion ko'rsatuvni to'laligicha o'zlashtiro olmaydi, yangiliklarni ulashish aspekti har bir davlat televideniyaesi uchun asosiy aspektidir: "Barcha ommaviy axborot vositalari maqsadidan kelib chiqqan holda, eng avvalo, yakka shaxsning, jamiyatning va davlatning axborot olishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan.

Televideniya o'zidan ilgari vujudga kelgan ommaviy axborot vositalaridan farqli o'laroq axborotni tezroq, ishonchliroq va hissiyotga boyroq tarzda tarqatadi" [Telejurnalistika asoslari 2013, 20]. O'zbekiston televideniyaesida faoliyat yurituvchi telekanallardagi informatsion ko'rsatuvlar, yangiliklar, dasturlar nomlari bir-biriga o'xshab ketadi, lekin aynan emas. Ular orasida "Davr" yoki "Yangi davr" (Yoshlar), "Jahon" (O'zbekiston), "Zamon" (Sevimli), "Bu kun" (Zo'r TV), "Axborot-24" (O'zbekiston-24), "UzReport news" (UzReport) kabilar dunyoda bo'layotgan yangiliklarni tezkor ulashishga harakat qilish ma'nosini ifoda etgan. Buni viloyatlar telekanallarida ham kuzatish mumkin: "Hudud" (Jizzax), "Andijon axboroti", "Markaziy studiya" (Mening yurtim) nomida esa yetkazilayotgan axborotlarning aniqligiga ko'proq urg'u berilishi, ularning hammasie'tibor markazida, chuqur tahlil etilishiga ishora qilingan.

Boshqa turdagi ko'rsatuv nomlari ham, albatta, qandaydir ma'noni o'z ichiga oladi. O'z qatlamga mansub ko'rsatuvlar orasida

maishiy mavzudagi, ko'ngilochar, oshxonaga taalluqli ko'rsatuvlar asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, "Ovsinlar", "Olov kelin", "Mening qaynonam general", "Kelgindi kelin"(Sevimli), "Oshxona", "Kelinchak" (Mening yurtim) kabi ko'rsatuvlar ko'proq uyda o'tiruvchi onaxonlarga, uy bekalari va yosh kelinlarga mo'ljallanganligi nomidan ham ko'rinib turibdi. Yuqorida sanalganlarning nomlari ham o'z qatlamga mansub so'zlardan tashkil topgan – kelin, qaynona, oshxona, olov va boshqalar. Masalan, "Kelin–yangi turmushga chiqqan, yoki chiqayotgan qiz" [O'TIL 2007, 345]. Ularning ham orasida qaynona- kelin munosabatlarini yorituvchi ko'rsatuvlar ko'p miqdorni tashkil qiladi. "Baxtlimiz" (Milliy) ko'rsatuvi esa xayriya ko'rsatuvlardan biri hisoblanadi. Biz o'zbeklarda azal-azaldan oila va nikoh muqaddas sanalib, e'zozlangan. Shu bois mentalitetimizda doimo to'ylarga alohida e'tibor qaratilgan. Bu ko'rsatuv ijodkorlarining maqsadi, ba'zi sabablarga ko'ra nikoh to'yi bo'lmay oila qurgan, oq ko'ylak kiyolmagan, to'yida yor-yor sadolari yangramagan juftlik ko'nglining bir chetida armon bo'lib qolgan orzusini ro'yobga chiqarishdan iborat.

"Uydagi gap", "Mahallada duv-duv gap" singari ko'rsatuv nomlari ham xalqimizga oid bo'lgan an'analarni namoyon qiladi. Mahallada (jamiyatda) duv-duv gap bo'lgan (tarqalgan) muammolarga yechim topiladi, uydan ko'chaga chiqqan, chiqishi kerak bo'lgan gaplar, to'g'rirog'i muammolar tahlil etiladi. Bunday muammolarning hal qilinishida esa muallifdan bir necha omillar talab etiladi: "Ko'rsatuvning ta'sirchanligini oshirishda kerakli bo'lgan qo'shimcha omillar:

1. Ko'rsatuv yo'nalgan tomoshabin auditoriyasini bilish.
2. Boshlovchining sharhi.
3. Ifodali holatning borligi.
4. Televideniyeining o'ziga xos xususiyatlari va ifodali vositalardan unumli foydalanish" [Muhammetov 2017].

Ko'rsatuvning nomi esa auditoriyani jalb qiluvchi omil hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda nomni doimo to'g'ri tanlay bilish kerak. So'nggi paytlarda zamonaviylikning ortidan quvib, ko'proq tomoshabin yig'ish maqsadida ko'rsatuv nomlari juda mantiqsiz tanlangan, chet so'zlardan foydalanilgan holatlar juda ko'p uchramoqda. Masalan, "Xontaxta" ko'rsatuvi nomi juda chiroyli. Xontaxta "-forscha-bezatilgan dasturxon+taxta. O'tirib ovqatlanish uchun xizmat qiladigan, oyoqlari kalta yog'och stol" [O'TIL 2008, 412] bo'lib, milliy buyumimiz hisoblanadi. Bu ko'rsatuvda esa umuman, unga taalluqli jarayon kechmaydi. Bu esa nom va

mazmuno'rtasidagi muvofiqlikka putur yetkazadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Ko'rsatuvlarning 90% madaniy-ma'rifiy, ilmiy-ma'naviy ko'rsatuvlardir. Ushbu "O'zbekiston tarixi" kanal ko'rsatuvlari reytingga qarab emas, aynan saviyaga qarab ajratiladi. Kanalda beshta tahririyat o'z faoliyatini olib boradi, ammo ko'rsatuv nomlari chet tilidan kirib kelgan, tilimizda qotib qolgan so'zlardan tuzilganligi ko'ngilni biroz xira qiladi: "Etno", "Evrika", "Mahzan". Bunday nomlarning qo'yilishi, ehtimol, jamiyat uchun unchalik xavf tug'dirmas, ammo "The cover up", "The cover up kids", "Real xit", "MTV shows", "MTV shows kids", "Offside", "Timeout", "Aktyorkids" ko'rsatuvlari, shuningdek har xil "party"lar o'zbek tili nufuziga, o'sib kelayotgan yosh avlodning qalbiga salbiy ta'sir qilmoqda. Mana shunday nomlarning qo'yilishini cheklash, qo'yanlarga chorako'rish orqaligina salbiy oqibatlarining oldini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006-2008.
2. Muhammetov, M., Atamuradova, Sh. 2017. Televidenie va radio rejissurasi. Toshkent.
3. Xudoyqulov, M. 2005. Jurnalistikaga kirish. Toshkent.
4. Telejurnalistika asoslari (ma'ruzalar matni). Toshkent: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, 2013.
5. Raxmatullaeva, I. 2005. Televidenie va yoshlar: kecha va bugun, Toshkent: Yangi asr avlodi.